

16. *Fridman M.F.* Ekologicheskij podhod k strategicheskomu upravleniyu kadrovym obespecheniem innovacionnogo proryva v usloviyah transformacii ekonomicheskoj sredy // *Ekonomika i ekologicheskij menedzhment*. 2021. № 2 (45). S. 55—61.

17. *Fridman M.F.* Ekologo-ekonomicheskaya koncepciya innovacionnogo proryva: teoretiko-metodologicheskie osnovy gosudarstvennoj kadrovoj politiki // *Upravlenie personalom i intellektual'nymi resursami v Rossii*. 2021. № 3. Т. 10. S. 5—13.

18. *Cifrovye tekhnologii i ustojchivoe razvitie regiona: Monografiya / Pod red. O.L. Nekrasovoj.* Doneck: DonGU, 2024. 311 s.

И.Б. КОНЮХОВ, Н.А. ЧЕРНЫХ, С.В. КРЫЛОВ

О моделях зрелости раздельного учета*

Аннотация. Авторы предлагают рассмотреть раздельный учет по контрактам государственного оборонного заказа (ГОЗ) в качестве объекта оценки зрелости. Цель анализа зрелости — помочь предприятию определить, как улучшить бизнес-процессы, провести мероприятия по усовершенствованию и повышению их эффективности. Чем более зрелый раздельный учет, тем более результативно и эффективно он функционирует. Раздельный учет выполняет дескриптивную, предиктивную, диагностическую и прескриптивную функции. Чем больше функций выполняет раздельный учет, тем выше уровень его зрелости. Авторы предлагают модель зрелости раздельного учета в зависимости от уровня развития методологии учета, степени его автоматизации, места раздельного учета во внутренней среде предприятия и системе управления. Также предложены схема влияния уровня зрелости процессов, поставляющих информацию для процесса раздельного учета, на результат обработки информации в зависимости от уровня зрелости раздельного учета; а также схема влияния уровня зрелости процессов, потребляющих информацию раздельного учета, на использование информации в зависимости от уровня зрелости раздельного учета. Кроме того, авторами предлагается использовать известную в психологии модель изменений Вирджинии Сатир применительно к раздельному учету.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Конюхов И.Б., Черных Н.А., Крылов С.В. О моделях зрелости раздельного учета // *Философия хозяйства*. 2025. № 4. С. 258—269. DOI:

Ключевые слова: раздельный учет, государственный оборонный заказ (ГОЗ), функции раздельного учета, зрелость раздельного учета, эффективность бизнес-процессов, модель Вирджинии Сатир.

Abstract. The authors propose to consider separate accounting under the state defense contracts as the subject of maturity assessment. The goal of maturity analysis is to help the enterprise determine the way of improvement business processes, carry out improvement activities and increase their efficiency. The more mature of separate accounting, the more efficient and effective it is. Separate accounting performs descriptive, predictive, diagnostic and prescriptive functions. The more functions separate accounting performs, the higher its maturity level is. The authors propose the model of maturity of separate accounting depending on the level of development of the accounting methodology, the level of its automation, the place of separate accounting in the internal environment of the enterprise and its management system. The authors also propose a diagram of the influence of the maturity of processes, providing information for the separate accounting process, on the result of information processing depending on the maturity of the separate accounting; also diagram of the influence of the maturity of processes, consuming separate accounting information, on the application of information depending on the maturity of separate accounting. In addition, it is proposed by the authors to use the Virginia Satyr model of changes, known in psychology, for separate accounting.

Keywords: separate accounting, state defense order, separate accounting functions, maturity of separate accounting, business process efficiency, model of Virginia Satir.

УДК 338
ББК 65

В соответствии с требованиями действующего законодательства головные исполнители государственного оборонного заказа (ГОЗ), который обеспечивает безопасность и суверенитет Российской Федерации, а потому характеризуется повышенной моральной и материальной ответственностью за исполнение по сравнению с другими поставками, а также исполнители, участвующие в поставках такой продукции, обязаны вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности (далее — раздельный учет).

Раздельный учет подразумевает «учет производственных и коммерческих расходов, обязательств, денежных средств, имущественных

прав, материальных запасов, основных средств, нематериальных активов и других ресурсов отдельно по каждому обособленному контракту» [4] на поставку продукции ГОЗ. Раздельный учет возможен не только по требованию законодательства, но и на добровольных началах. В этом случае доходы и расходы предприятия распределяют по определенным критериям, которые обеспечивают информацию, необходимую для принятия управленческих решений. Авторами выделены следующие функции раздельного учета (рис. 1), описание которых приведено в табл. 1.

Рис. 1. Функции раздельного учета

Таблица 1

Содержание функций раздельного учета

Функция	Описание
Прескрип- тивная	Выявление наилучших практик деятельности предприятия, определение способов развития
Дескрип- тивная	Сбор данных о хозяйственных операциях в регистрах управленческого учета на основе первичных документов, формирование отчетов
Диагности- ческая	Определение причинно-следственных связей между принимаемыми решениями (а также воздействием внешней среды) и показателями финансово-хозяйственной деятельности
Предиктив- ная	Определение возможных результатов принимаемых решений и воздействия внешней среды на финансово-хозяйственную деятельность, выбор наилучшего решения из возможных альтернатив

Раздельный учет, как и любой аналитический инструмент, может выполнять дескриптивную, предиктивную, диагностическую и прескриптивную функции. Чем больше функций выполняет раздельный учет, тем выше уровень его зрелости. Развернутый во времени цикл функций раздельного учета можно представить в виде восходящей спирали (рис. 2): на начальном уровне зрелости (прескриптивный) организация получает информацию о способах ведения раздельного учета в соответствии с действующим законодательством, формирует отчетность (дескриптивный), обучается устанавливать причинно-следственные связи между показателями (диагностический), предсказывать последствия принимаемых решений и выбирать наилучшее решение из возможных (предиктивный), а затем, собрав лучшие практики, формирует на базе действующего законодательства собственные методы ведения раздельного учета, обеспечивающие достижение стратегических целей организации путем совершенствования всех бизнес-процессов, затрагиваемых раздельным учетом. Таким образом, раздельный учет может рассматриваться катализатором изменения бизнес-процессов предприятия. Далее цикл повторяется на качественно ином уровне.

Рис. 2. Цикл функций раздельного учета

Авторами предлагается рассмотреть раздельный учет по контрактам ГОЗ в качестве объекта оценки зрелости. Зрелость — один из важнейших показателей эффективности процессов. Это своеобразная ступень жизненного цикла изменяющихся процессов, показывающая, на какой стадии он находится [5]. Для чего оценивать и анализировать зре-

лость? Основная цель анализа зрелости — помочь предприятию определить, как улучшить бизнес-процессы, провести мероприятия по усовершенствованию и повышению их эффективности.

Понятие «модель зрелости» используется в российских государственных стандартах, принятых на основе международных стандартов в сфере менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества» и ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации» [2; 3]). В данных стандартах содержится указание о применении модели зрелости в качестве инструмента самооценки организации, представляющего основу для улучшений и помогающего организации добиваться устойчивого успеха. При этом организациям рекомендуется анализировать свою деятельность по рекомендуемым стандартом критериям или иным критериям, адаптированным к требованиям организации и удовлетворяющим ее индивидуальные потребности, определять достигнутый уровень зрелости, выявлять сильные и слабые стороны. При этом критерии, необходимые для достижения более высокого уровня зрелости, обеспечивают организации возможность определить актуальные проблемы и запустить изменения, необходимые для устранения выявленных проблем и достижения более высокого уровня зрелости.

Поскольку отдельный учет способен к изменению, то он может проходить через разные этапы — уровни зрелости, которые также можно назвать моделями зрелости.

Результаты оценки зрелости отдельного учета позволяют выявить «узкие места», уточнить требования и определить наилучшие технические и организационные решения, которые потребуются для увеличения шансов на успешную разработку ИТ-системы для автоматизации отдельного учета и получения желаемого бизнес-результата. Анализ моделей зрелости отдельного учета подразумевает оценку корректности, логики, измеримости, контролируемости, гибкости и способности к развитию отдельного учета на предприятии [5]. Чем более зрелый отдельный учет, тем более результативно и эффективно он функционирует.

С 1987 г. Институтом программной инженерии, исследовательским центром на базе Университета Карнеги—Меллон ведется разработка методологии СММІ (Capability Maturity Model Integration), представляющей собой комплексную модель производительности и зрелости: совокупность моделей (методологий) совершенствования процессов в организации.

В СММИ описываются пять уровней зрелости процессов в 22 процессных областях, и она ставит себе целью порождение рекомендаций по их оптимизации. Но данная модель лишь указывает, в каких именно процессных областях возможна оптимизация. Она не дает рекомендаций относительно конкретных ее способов [1].

Таким образом, сотрудники российских промышленных предприятий, взяв за основу при оценке зрелости раздельного учета модель СММИ, смогут с определенной уверенностью оценить готовность предприятия к изменению бизнес-процессов и внедрению новых методов управленческого учета, составить модель текущего состояния («как есть») и составить план перехода к перспективному состоянию («как должно быть»), что впоследствии должно стать залогом повышения конкурентоспособности организации.

Однако на своем пути они столкнутся с такими сложностями, как отсутствие гибкости модели при определении уровня зрелости, чрезмерно широким выбором возможностей для развития при отсутствии четких методик, позволяющих выбрать направление изменений, проблемой воплощения рекомендаций в конкретные методики и регламенты. Российские организации также могут столкнуться с дополнительными сложностями, связанными с тем, что ввиду отсутствия общепринятых подходов для оценки зрелости в российских компаниях приходится опираться на зарубежные методики и разработки, которые не всегда подкреплены достаточной эмпирической базой, подтверждающей эффективность их использования, в результате чего, применяя те или иные модели, можно получить оценки и рекомендации, которые приведут к результатам, не соответствующим ожидаемым.

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что использование методик оценки зрелости без их адаптации в большинстве случаев приведет к рекомендациям, связанным с перепроектированием всех бизнес-процессов предприятия и тотальным изменением организационной культуры, что, в свою очередь, в свете отсутствия ощутимых результатов, может обернуться кризисом доверия к используемым методам управления и совершенствования, что приведет к закономерному откату к прежнему состоянию.

Авторы предлагают следующую модель зрелости раздельного учета (рис. 3) в зависимости от уровня развития методологии учета, степени его автоматизации, места раздельного учета во внутренней среде предприятия и системе управления.

Рис. 3. Модель зрелости раздельного учета

1. «Отсутствие раздельного учета и средств автоматизации». Характеризуется спонтанными информационными связями. Бизнес-процессы, связанные с раздельным учетом, носят хаотичный, непоследовательный характер. Отсутствует интеграция информации, а сами информационные потоки не формализованы (не описаны или не закреплены в локальных нормативных актах (ЛНА), или их исполнение не контролируется). Раздельный учет отсутствует или находится в зачаточном состоянии.

2. «Ручной раздельный учет». Бизнес-процессы настолько повторяемы, что становится возможным задокументировать их описание. Между подразделениями и функциональными областями выстроены связи. Процессы стандартизованы, документированы. При этом автоматизированы лишь отдельные составляющие, по сути — зачаточная «локутная автоматизация». Высокая доля ручного труда в осуществлении раздельного учета. Имеются перспективы для автоматизации.

3. «Автоматизация хаоса». Высокий уровень автоматизации, однако автоматизированные бизнес-процессы и информация, циркулирующая в них, не используются в технологии раздельного учета. Раздельный учет не регламентирован и осуществляется лишь формально (или вообще отсутствует). Потребность в эффективной организации раздельного учета полностью не реализована.

4. «Автоматизированный раздельный учет» характеризуется высоким уровнем стандартизации процессов и ролей. Четкая регламентация методологии раздельного учета. Налажены оперативные связи между входами и выходами бизнес-процессов. Эффективное использование всех программных средств, входящих в корпоративную информационную систему, которая представляет собой «электронную нервную систему» предприятия. Она обеспечивает эффективную обработку информации и управление на всех этапах работы. Важность раздельного учета встроена в корпоративную культуру, донесена до каждого участника процесса, все работники вносят осознанный вклад в соблюдение методологии раздельного учета, их участие и вовлеченность носят активный характер. Обязанности работников в части выполнения требований раздельного учета установлены в должностных инструкциях и КПЭ (ключевых показателях эффективности) — для высшего звена менеджмента.

Таким образом, уровень зрелости раздельного учета определяется зрелостью бизнес-процессов организации и заданием соответствующего «тона сверху».

Авторами предложены схема влияния уровня зрелости процессов, поставляющих информацию для процесса раздельного учета, на результат обработки информации в зависимости от уровня зрелости раздельного учета (рис. 4), а также схема влияния уровня зрелости процессов, потребляющих информацию раздельного учета, на использование информации в зависимости от уровня зрелости раздельного учета (рис. 5).

Чтобы получить корректные результаты в раздельном учете, требуется поставлять информацию высокого качества, которую обеспечивают поставляющие процессы с высоким уровнем зрелости, и поддерживать высокий уровень зрелости системы раздельного учета. Аналогично, качественная информация раздельного учета может быть использована внешними и внутренними пользователями для принятия управленческих решений при условии обеспечения высокого уровня зрелости раздельного учета и процессов, потребляющих информацию раздельного учета.

Предложенная авторами модель зрелости раздельного учета касается не только оценки применяемого программного обеспечения, но и характеризует достигнутый уровень развития раздельного учета как элемента внутренней среды предприятия, его системы управления. Данная модель позволяет оценить реальное состояние функционирующей учетной системы, а также определить вектор ее дальнейшего развития для более полного раскрытия потенциала раздельного учета и достижения большей системной зрелости.

Уровень зрелости раздельного учета	Высокий	Раздельный учет не сможет получить информацию необходимого качества	Раздельный учет будет получать необходимую высококачественную информацию и корректно обрабатывать ее
	Низкий	Раздельный учет будет неправильно обрабатывать некачественную информацию	Раздельный учет не сможет качественно обработать информацию, получаемую из других процессов
		Низкий	Высокий

Рис. 4. Уровень зрелости процессов, поставляющих информацию в процесс раздельного учета

Уровень зрелости раздельного учета	Высокий	Результаты раздельного учета не будут использоваться для принятия управленческих решений	Качественная информация раздельного учета будет использоваться внешними и внутренними пользователями для принятия управленческих решений
	Низкий	Некачественная информация раздельного учета не будет использоваться	Раздельный учет не сможет предоставить процессам-потребителям необходимую информацию
		Низкий	Высокий

Рис. 5. Уровень зрелости процессов, потребляющих информацию раздельного учета

Переход от состояния 1 к 4 на рис. 1 возможен с помощью внедрения определенных изменений: путем преобразований бизнес-процессов, способов ведения учета и применяемых средств автоматизации. Авторами предлагается использовать известную в психологии модель изменений Вирджинии Сатир применительно к раздельному учету (рис. 6).

Рис. 6. Модель Вирджинии Сатир применительно к процессу повышения зрелости раздельного учета

Модель Вирджинии Сатир, представленная на рис. 6 и применяемая авторами настоящей статьи к раздельному учету, демонстрирует динамику уровня зрелости раздельного учета во времени. Авторами выделены следующие особенности стадий, через которые проходит раздельный учет в зависимости от принятия изменений по его внедрению/совершенствованию. В модели принято допущение о том, что внедряемые изменения не являются ошибочными и в действительности способны повысить зрелость раздельного учета.

Стадия 1. «Старый статус-кво». Определяет начальную точку до изменения, текущее состояние раздельного учета. Обстановка привычна для работников. При этом существует понимание необходимости перемен, но склонность к привычному сдерживает систему в целом. Появление элемента изменений, проникающего в систему извне, нарушает ранее сложившееся равновесие.

Стадия 2. «Сопротивление». Элемент изменений, необходимый для внедрения/совершенствования раздельного учета, воспринимается негативно и рассматривается как угроза работе сотрудников. Когда сотрудники отрицательно реагируют на изменения, возникает сопротивление. Чтобы разработать адекватные меры нивелирования сопротивления, важно понять, каким именно нововведениям и по какой причине сопротивляются сотрудники.

Стадия 3. «Хаос». Система находится в состоянии дистресса и выходит из-под контроля. Эта стадия характерная для самой низкой точки морального состояния и мотивации из-за сопротивления изменениям. Сотрудники ищут возможность возвращения к старым методам работы. Качество раздельного учета характеризуется нестабильностью.

Стадия 4. «Интеграция». Система обнаруживает преобразующую идею, которая свидетельствует о том, как элемент изменений может быть ей полезен. Появляются новые возможности, когда система видит новые способы решения проблемы, практика, когда применяются и закрепляются новые стили мышления и способы решения проблем, связанных с раздельным учетом. Здесь качество раздельного учета повышается, заметно повышение мотивации и энтузиазма работников.

Стадия 5. «Новый статус-кво». Если должным образом организовано внедрение изменения, то качество раздельного учета стабилизируется на более высоком уровне, тем самым повышая его зрелость. Процесс интеграции и принятия изменения заканчивается и становится неотъемлемой частью в работе предприятия. Измененный порядок становится привычным и принимает новый статус-кво. Менеджмент занят отработкой новых возможностей и совершенствованием работы в новых условиях — условиях раздельного учета.

Таким образом, зрелость раздельного учета — динамический показатель, который может меняться во времени. Он включает в себя качество раздельного учета, его масштабируемость, повторяемость и устойчивость. Изменения — последовательный итерационный процесс, требующий времени. Может потребоваться время, чтобы сотрудники предприятия приняли изменения, которые, в свою очередь, войдут в новый статус-кво. Понимание организационных и технических аспектов, связанных с изменениями, направленными на увеличение зрелости раздельного учета, обеспечивает возможность лучше управлять ими. При этом расширяются аналитические возможности раздельного учета, он интегрируется с контролем и управлением.

Выводы. Взгляд на модели зрелости раздельного учета, предложенный авторами, является адекватным современным условиям, способным поднимать актуальные вопросы и задавать верные ориентиры для менеджмента предприятия.

Оценка зрелости раздельного учета — инструмент, позволяющий определить готовность предприятия к автоматизации раздельного учета и направленный на выявление «узких мест» в бизнес-процессах, связанных с раздельным учетом, с целью их дальнейшего совершенствования. Совокупное и сбалансированное развитие методологии и способов

автоматизации раздельного учета, активная работа по привлечению работников к целям раздельного учета, а также постоянное совершенствование бизнес-процессов, связанных с раздельным учетом, являются основными факторами повышения зрелости раздельного учета в организации.

Литература

1. *Аннело Ю.* Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2018.
2. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества». М.: Стандартинформ, 2010. 46 с.
3. ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации». М.: Стандартинформ, 2019. 62 с.
4. *Сбитнев С.Н., Черных Н.А.* Актуальные (современные) методы повышения операционной эффективности промышленного предприятия // Наукосфера. 2022. № 9 (2): URL: <http://nauko-sfera.ru>.
5. *Черных Н.А.* Роль раздельного учета в операционной эффективности промышленного предприятия // Философия хозяйства. 2024.

References

1. *Appelo YU.* Agile-menedzhment: Liderstvo i upravlenie komandami / Per. s angl. M.: Al'pina Pablisher, 2018.
2. GOST R ISO 9004-2010 «Menedzhment dlya dostizheniya ustojchivogo uspekha organizacii. Podhod na osnove menedzhmenta kachestva». M.: Standartinform, 2010. 46 s.
3. GOST R ISO 9004-2019 «Menedzhment kachestva. Kachestvo organizacii. Rukovodstvo po dostizheniyu ustojchivogo uspekha organizacii». M.: Standartinform, 2019. 62 s.
4. *Sbitnev S.N., CHernyh N.A.* Aktual'nye (sovremennye) metody povysheniya operacionnoj effektivnosti promyshlennogo predpriyatiya // Naukosfera. 2022. № 9 (2): URL: <http://nauko sfera.ru>.
5. *CHernyh N.A.* Rol' razdel'nogo ucheta v operacionnoj ef-fektivnosti promyshlennogo predpriyatiya // Filosofiya hozyaj-stva.